

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЧНОСТИ ПРЕДЛАГАЕМОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ТРУБЫ В УСЛОВИЯХ МЕСТНОГО ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Севара Ходжаева

главный специалист, АО «Худудгазтаъминот»,
Ташкент, Узбекистан (sevarailkhatovna@gmail.com)

Маруфджан Мусаев

профессор, Ташкентский государственный технический университет,
Ташкент, Узбекистан

Аннотация. В работе представлены результаты лабораторных испытаний полиэтиленовых труб, применяемых в системах местного газоснабжения. Основное внимание уделено оценке прочности сварных соединений при различных температурах эксплуатации и давлении. Использовались гидравлические стенды и универсальные разрывные машины для определения предела прочности на растяжение и относительного удлинения при разрыве. Полученные данные показали, что при понижении температуры от +23 °С до –20 °С прочностные показатели труб снижаются, однако сварные соединения сохраняют устойчивость при давлении до 0,3 МПа. Испытания подтверждают целесообразность применения полиэтиленовых труб в условиях низких температур при условии соблюдения технологических регламентов.

Annotatsiya. Ushbu maqolada mahalliy gaz ta'minoti tizimlarida qo'llaniladigan polietilen quvurlarni laboratoriya sharoitida sinovdan o'tkazish natijalari keltirilgan. Asosiy e'tibor turli harorat va bosim sharoitlarida payvand choklarining mustahkamligini baholashga qaratildi. Gidravlik stendlar va universal uzilish mashinalaridan foydalanilib, cho'zilishdagi mustahkamlik chegarasi va uzilishdagi nisbiy cho'zilish aniqlangan. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, harorat +23 °С dan –20 °С gacha pasayganda quvurlar mustahkamligi kamayadi, biroq payvand choklari 0,3 МPa gacha bo'lgan bosimda barqarorlikni saqlaydi. Sinovlar texnologik reglamentlarga rioya qilinganda past harorat sharoitida polietilen quvurlarni qo'llash mumkinligini tasdiqlaydi.

Abstract. This paper presents the results of laboratory tests on polyethylene pipes used in local gas supply systems. The study focused on the strength of welded joints under varying temperature and pressure conditions. Hydraulic test stands and universal tensile machines were applied to determine the tensile strength and elongation at break. Results showed that as the temperature decreased from +23 °С to –20 °С, pipe strength decreased, but welded joints maintained stability under

pressures up to 0.3 MPa. The findings confirm the suitability of polyethylene pipes for use in low-temperature environments provided that technological regulations are observed.

Ключевые слова: *полиэтиленовая труба, газоснабжение, прочность на растяжение, сварное соединение, гидравлические испытания*

Введения

Развитие систем газоснабжения в современных условиях требует постоянного повышения надежности и безопасности трубопроводной инфраструктуры [1]. На протяжении последних десятилетий полиэтиленовые трубы получили широкое распространение в газовой отрасли благодаря своим эксплуатационным преимуществам: коррозионной стойкости, долговечности и относительно низкой стоимости [2]. Однако надежность таких трубопроводов в значительной степени определяется прочностью сварных соединений, которые остаются наиболее уязвимым элементом системы.

Местное газоснабжение характеризуется специфическими условиями эксплуатации, включая перепады давления, температурные колебания и воздействие внешней среды [3, 4]. В северных и горных районах Узбекистана температура окружающей среды может значительно снижаться, что создает дополнительные нагрузки на полиэтиленовые трубы и их сварные соединения. При этом нормативные документы предусматривают строгие испытания образцов перед их применением в реальных сетях [5].

Особое значение имеют лабораторные испытания, позволяющие воспроизвести условия эксплуатации труб при гидравлических нагрузках и различных температурных режимах [6, 7]. Использование гидравлических стендов и разрывных машин обеспечивает возможность точной оценки прочностных характеристик труб, включая предел прочности на растяжение и относительное удлинение при разрыве [8]. Эти параметры являются ключевыми индикаторами качества полиэтиленовых труб.

Несмотря на значительные достижения в области производства и контроля качества полиэтиленовых труб, актуальной остается проблема их надежности при эксплуатации в условиях низких температур [9]. При отрицательных температурах пластичность материала снижается, что может привести к появлению микротрещин и локальных разрушений в сварных соединениях. Данный фактор требует проведения комплексных исследований, направленных на подтверждение пригодности труб к использованию в различных климатических условиях [10].

Таким образом, цель настоящего исследования заключается в изучении прочности полиэтиленовых труб и их сварных соединений в условиях, моделирующих реальные эксплуатационные нагрузки систем местного газоснабжения. Полученные результаты позволят дать практические рекомендации по применению полиэтиленовых труб в газовой отрасли и обеспечению их долговечности и надежности.

Материалы и методы

В качестве объектов исследования использовались образцы полиэтиленовых труб, предназначенных для эксплуатации в системах местного газоснабжения. Образцы имели сварные соединения, которые предварительно выдерживались в кондиционном шкафу при различных температурных режимах, что позволило оценить их поведение в условиях, приближенных к реальной эксплуатации. Для испытаний применялись стандартные методики, регламентированные ГОСТ 11262-80 и СП 42-101-2003, предусматривающие контроль прочности труб при растяжении и воздействии гидравлического давления.

Основные испытания проводились на гидравлическом стенде, оснащённом нагревательной ванной и системой подачи рабочей жидкости под постоянным давлением. Образцы наполнялись водой, герметизировались заглушками и подвергались испытательному давлению, превышающему эксплуатационное на 20–30 %. Температурные испытания проводились при +23 °С, +5 °С, 0 °С, –5 °С, –10 °С, –15 °С и –20 °С, что позволило оценить изменения прочностных характеристик в диапазоне от нормальных до экстремально низких температур.

Дополнительно механические испытания на растяжение выполнялись с использованием универсального тестера UTS-20К и разрывной машины Р-0,5. Эти установки позволяли фиксировать предел прочности на растяжение, относительное удлинение при разрыве, а также наличие дефектов в сварных соединениях. Результаты фиксировались с помощью компьютерной системы, обеспечивающей построение диаграмм «напряжение – удлинение» и регистрацию момента разрушения. Такой комплексный подход позволил сопоставить данные гидравлических и механических испытаний и объективно оценить надёжность полиэтиленовых труб в условиях местного газоснабжения.

Результаты и обсуждение

Проведённые испытания позволили оценить прочностные характеристики полиэтиленовых труб при различных температурных режимах и давлениях, характерных для условий местного газоснабжения. Испытания включали как гидравлический контроль сварных соединений, так и

механические испытания на растяжение. Полученные данные свидетельствуют о том, что при нормальной температуре (+23 °С) трубы демонстрируют высокий уровень прочности и пластичности, однако при понижении температуры прочностные показатели снижаются.

Особое внимание было уделено поведению сварных соединений. В условиях низких температур (ниже -10 °С) в отдельных образцах фиксировались микротрещины и локальные деформации, что свидетельствует о необходимости строгого контроля качества сварки и соблюдения технологических регламентов при прокладке трубопроводов в холодных климатических зонах. Тем не менее большинство образцов сохраняли герметичность и выдерживали контрольное давление без разрушения, что подтверждает перспективность использования полиэтиленовых труб в газоснабжении (Таблица 1).

Таблица 1. Условия проведения испытаний полиэтиленовых труб

Параметр	Значение	Примечание
Давление в трубе	0,3 МПа	Соответствует низкому давлению газа
Время выдержки образца	≥ 1 час	По нормативам ГОСТ
Температурные режимы	+23, +5, 0, -5, -10, -15, -20 °С	Испытания в кондиционном шкафу
Рабочая жидкость	Вода	Удаление воздуха обязательно
Тип соединения	Сварное стыковое соединение	Контроль качества

В таблице 1 представлены основные условия проведения лабораторных испытаний полиэтиленовых труб. Выбор диапазона температур от +23 °С до -20 °С обусловлен необходимостью моделирования как стандартных условий эксплуатации, так и экстремальных низкотемпературных режимов. Давление в трубе составляло 0,3 МПа, что соответствует рабочим параметрам низкого давления в газораспределительных сетях.

В таблице 2 приведены результаты испытаний прочности на растяжение и относительного удлинения при разрыве полиэтиленовых труб при различных температурах. Видно, что при понижении температуры наблюдается линейное снижение как прочности материала, так и его пластичности. Особенно выраженные изменения фиксируются при -15 °С и -20 °С, где образцы демонстрируют трещинообразование и разрушение сварных соединений. Эти

результаты указывают на критическую роль температурного фактора в эксплуатации полиэтиленовых труб.

Таблица 2. Прочностные характеристики полиэтиленовых труб при различных температурах

Температура (°C)	Предел прочности на растяжение (МПа)	Относительное удлинение при разрыве (%)	Результат испытания сварного соединения
+23	23.5	420	Без разрушения
+5	22.1	395	Без разрушения
0	21.8	380	Без разрушения
-5	20.2	345	Незначительные микротрещины
-10	19.0	310	Локальные деформации
-15	18.2	270	Трещины в отдельных образцах
-20	17.4	240	Разрушение образца

Анализ данных показал, что прочность полиэтиленовых труб снижается по мере уменьшения температуры, но даже при -10 °C трубы сохраняют достаточный запас прочности для эксплуатации при низких давлениях. Критическое снижение прочностных показателей наблюдалось при -20 °C, когда часть образцов подвергалась разрушению. Это указывает на необходимость применения дополнительных мер контроля качества и выбора труб с повышенной морозостойкостью для эксплуатации в особо холодных районах.

Результаты исследования подтвердили, что полиэтиленовые трубы обладают высокой устойчивостью при эксплуатации в стандартных условиях газоснабжения, однако их прочностные характеристики существенно зависят от температуры окружающей среды. При понижении температуры материал становится более хрупким, что проявляется в снижении предела прочности на растяжение и уменьшении относительного удлинения при разрыве. Такие изменения могут привести к микрповреждениям в сварных соединениях, которые при длительной эксплуатации способны перерасти в аварийные ситуации.

Сравнение полученных данных с международными исследованиями показывает, что тенденции изменения прочности полиэтиленовых труб при

низких температурах являются универсальными. В частности, аналогичные результаты отмечены в испытаниях труб марок PE80 и PE100, используемых в странах с холодным климатом. Это подтверждает необходимость строгого соблюдения стандартов при сварке и монтаже трубопроводов, особенно в условиях отрицательных температур.

Экспериментальные данные также свидетельствуют о важности качественного контроля сварных соединений. Даже при снижении прочности самого материала сварные стыки оставались устойчивыми при давлении до 0,3 МПа, что подтверждает эффективность современных технологий сварки. Тем не менее, при температурах ниже $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ фиксировались случаи трещинообразования, что требует применения дополнительных мер, включая использование труб с повышенными морозостойкими свойствами и регулярный мониторинг состояния сети.

С практической точки зрения, результаты исследования позволяют рекомендовать полиэтиленовые трубы для использования в системах местного газоснабжения при условии строгого соблюдения эксплуатационных норм. При монтаже и эксплуатации в районах с низкими температурами необходимо предусматривать дополнительные меры по контролю качества сварных соединений и использовать материалы, рассчитанные на работу в экстремальных условиях. Это обеспечит надёжность, долговечность и безопасность систем газоснабжения в долгосрочной перспективе.

Заключение

Проведённые исследования показали, что полиэтиленовые трубы обладают достаточным уровнем прочности и устойчивости для применения в системах местного газоснабжения. Испытания подтвердили их надёжность при нормальных условиях эксплуатации и продемонстрировали, что сварные соединения сохраняют герметичность при давлении до 0,3 МПа. Это свидетельствует о высокой эффективности современных технологий сварки и возможности широкого применения полиэтиленовых труб в распределительных газопроводах.

В то же время снижение температуры существенно влияет на прочностные характеристики материала. При отрицательных температурах фиксируется уменьшение предела прочности на растяжение и относительного удлинения при разрыве, что приводит к повышенному риску микротрещин и локальных разрушений. Особенно критичными являются температуры ниже $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$, при которых в отдельных образцах наблюдалось образование трещин и разрушение.

Таким образом, полиэтиленовые трубы могут эффективно использоваться в условиях местного газоснабжения, включая районы с пониженной температурой, при условии строгого соблюдения нормативных требований и контроля качества сварных соединений. Для эксплуатации в экстремально холодных регионах рекомендуется использовать материалы с повышенной морозостойкостью и внедрять регулярный мониторинг состояния сети, что позволит повысить её надёжность и долговечность.

Список литературы

1. ГОСТ 11262-80. Пластмассы. Метод испытания на растяжение. – М.: Изд-во стандартов, 1981. – 24 с.
2. СП 42-101-2003. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из полиэтиленовых труб. – М.: Госстрой России, 2004. – 68 с.
3. Чудаков, Е. А., Белов, А. В. Применение полиэтиленовых труб в газораспределительных сетях: опыт и перспективы // Газовая промышленность. – 2019. – №7. – С. 45–52.
4. Мишуков, В. И., Петров, Д. С. Долговечность полиэтиленовых труб при эксплуатации в условиях низких температур // Вестник МГСУ. – 2020. – Т. 15, №4. – С. 112–120.
5. Пискунов, А. С., Кузнецов, И. Н. Испытания полиэтиленовых труб и сварных соединений для систем газоснабжения // Газ и нефтяное оборудование. – 2018. – №5. – С. 33–40.
6. European Committee for Standardization. EN 1555-2: Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels – Polyethylene (PE). Part 2: Pipes. – Brussels: CEN, 2020. – 56 p.
7. Hessel, J., Frank, A., & Müller, M. Long-term performance of polyethylene pressure pipes under fluctuating loads // Polymer Testing. – 2019. – Vol. 77. – P. 105900.
8. Alferov, V. N., Morozov, A. P. Эксплуатация и надёжность полиэтиленовых трубопроводов для газоснабжения // Трубопроводный транспорт. – 2021. – №2. – С. 15–22.
9. Wiesmann, A., Hessel, J. Lifetime prediction of PE100-RC pipes under different loading conditions // Journal of Pressure Vessel Technology. – 2021. – Vol. 143(3). – P. 031303.
10. Аникеев, А. В., Козлов, Н. В. Сравнительные испытания полиэтиленовых труб различных марок для газовых сетей // Энергетика и промышленность России. – 2022. – №8. – С. 58–63.